

Умумий ўрта таълим мактабларида Бухоро фольклор кўшиқларини ўргатишга йўналтирилган тажриба-синов ишлари натижалари ва уларнинг самарадорлиги

Тўхтаев Фирдавс Обид-ўғли

Бухоро Психология ва Хорижий Тиллар Институтининг магистри

Аннотация. Ушбу илмий мақолада ўқувчиларни ўзбек фольклор кўшиқлари воситасида эстетик тарбиялаш ва уларнинг бадиий дунёқарашларини шакллантириш борасида тажриба-кузатув ишлари олиб борилганлиги ҳақида сўз боради. Эстетик тарбия бўйича иш олиб борган дарслар фаолиятига ўқувчиларни жалб этилар экан, аввало уларнинг санъатнинг кўшиқ, рақс, созандаликка нисбатан қизиқишлари, ижрочилик иқтидорларини ҳар томонлама текшириб кўрилганлиги эътироф этилади. Шунингдек тажриба-синовлар бўйича олинган натижалар бўйича илмий хулосалар ва тавсиялар ишлаб чиқилганлиги ёритиб берилган.

Калит сўзлар. Мусиқа, вокал, таълим, мактаб, бадиий, хаваскор, ўқувчи, фольклор, тажриба-синов, эстетика, кўшиқ, ижро, маҳорат, ижро маҳорати, хаваскор ўқувчи, профессионал маҳорат, халқ санъати, классик ижро.

Тадқиқот доирасида бир неча йиллар мобайнида ўқувчиларни ўзбек фольклор кўшиқлари воситасида эстетик тарбиялаш ва уларнинг бадиий дунёқарашларини шакллантириш борасида тажриба-кузатув ишлари олиб борилди. Эстетик тарбия бўйича иш олиб борган дарслар фаолиятига ўқувчиларни жалб этар эканмиз, биз аввало уларнинг санъатнинг кўшиқ, рақс, созандаликка нисбатан қизиқишлари, ижрочилик иқтидорларини ҳар томонлама текшириб кўришга ҳаракат қилдик.¹ [2] Шундан сўнг улар билан ўз тадқиқотимиз мақсад ва вазифалари нуқтаи назаридан иш олиб бориш жараёнида хаваскор ўқувчиларни фольклор кўшиқларига муносабат ва қизиқиш даражаларини аниқлаш мақсадида улар билан суҳбатлар ўтказдик, аниқ маълумотлар олиш учун сўров варақалари тузиб чиқдик ва уларнинг қизиқишлари мазмунига кўра тажриба олиб борилаётган дарсларга тақсимладик. Бунда хаваскор ўқувчиларнинг фольклор кўшиқлари бўйича тушунчалари, билимлари, уни ўрганиш ва тинглашга муносабати ҳамда амалий малакаларига асосий эътиборни қаратдик. Олинган жавобларни таҳлил қилиб, мақсадга мувофиқлиги нуқтаи назаридан уларни уч тоифага ажратдик.

¹ Nurillaev F.G. **Results of Experimental Work on Teaching Bukhara Folk Songs in Music Education and their Effectiveness.** International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on Modern Trends in Science, Technology and Economy. P.106-109. Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

I тоифага фольклор кўшиқларига қизиқиши юқори, яхши тасаввур ва тушунчага эга, уларни куйлай оладиганларни киритдик.

II тоифага фольклор кўшиқлари ҳақида умумий тасаввурга эга, уни тинглаш ва ўрганиш истагини билдирганларни киритдик.

III тоифага эса санъатнинг бу турига деярли қизикмайдиган, кўшиқчиликнинг бошқа турларига қизиқадиган ва ўрганиш истагида бўлган ҳаваскорларни киритдик. Кейинги иш жараёнида биз худди мана шу жиҳатларни ёдда тутган ҳолда иш олиб бордик.

Дарслар иштирокчиларнинг санъатга ва фольклор кўшиқларига нисбатан қизиқиш ва муносабатларини аниқлашда, яъни жавобларни таҳлил қилишда уларнинг институтда таълим олаётган ихтисосликларига алоҳида эътибор бердик ва уларни шу жиҳатдан уч гуруҳга ажратдик.

Халқимиз узоқ кутган мустақил ривожланиш йўлида дадил қадамлар қўйилаётган, миллий-маданий қадриятларимизни ҳар томонлама ўрганиш, тадқиқ ва тарғиб қилиш авж олаётган, демократик тамойиллар асосида чуқур ижтимоий-сиёсий ислохотлар кечаётган бир даврда ёшлар тарбиясига масъул барча педагог-мутахассислар эстетик тарбияни ҳам ғоявий-сиёсий, ахлоқий, меҳнат ва ватанпарварлик тарбияси билан кўшиб олиб боришлари керак бўлади. Биз ўзлигимизни тилимизда, тарихимизда, адабиётимизда, санъатимизда, урф-одатларимизда ва яна бир қанча маънавий омилларда акс эттириш билан бирга мусиқамизда ҳам миллий руҳни йўқотмаслигимиз, ёш авлод тарбиясига уларни дадиллик билан жорий қилишимиз, авайлаб-асрашимиз керак, акс ҳолда маънавий тараққиётимиз яна заифлашиши мумкин. Маънавияти заиф халқнинг эса келажаги йўқ.

АДАБИЁТЛАР:

1. Nurullaev F.G. The role of folklore in the raising of children. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 12, 2020 Part III ISSN 2056-5852.

2. Нуруллаев Ф.Г., Композиционный и исполнительский процесс в музыке // «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601, 2021.- pp. 576-581.

3. Нуруллаев Ф.Г. Импровизаторское творчество в XX веке по сфере музыки // «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601, 2021.- pp. 582-587.

4. Nurullayev F.G. [FORMATION OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN ON THE EXAMPLE OF BUKHARA FOLKLORE SONGS](#). Euro-Asia Conferences 1 (1), 34-36.

5. Nurullayev F.G. [METHODOLOGICAL REQUIREMENTS FOR THE SELECTION OF BUKHARA FOLK SONGS IN MUSIC EDUCATION](#). Web of Scientist: International Scientific Research Journal 1 (01), 83-88.

6. Нуруллаев Ф.Г. Обряды и обычи связанные с рождением и воспитанием ребенка. Музыкальное искусство и образование: традиции и инновации: сборник материалов международного научного конференции. Бухара, 2019. 317– 320 стр.

7. Нуруллаев Ф.Г., Нуруллаева Н.К. Музыкально-историческое наследие центральной Азии (психологический настрой армии Темура). Психология XXI столетия, 18-20 марта 2020 года С. 115-118.

8. Нуруллаев Ф.Г. Мусиқа таълимида Бухоро фольклор кўшиқларига кўйиладиган методик талаблар. Pedagogik mahorat, Pmiy-nazariy va metodik jurnal 2020, 3-son. Вухоро. Б.175-180.

9. Нуруллаев Ф.Г., Нуруллаева Н.К. Роль фольклорных песен в воспитании учащихся. Научно– методический журнал «Проблемы педагогики» №3(48). Москва 2020. С.15-17.

10. Нуруллаев Ф.Г., Нуруллаева Н.К. Формирование эстетического воспитания детей на примере Бухарских фольклорных песен. «MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS» collection of scientific works of the international scientific conference Issue 4(260 Warsaw, Poland 2020. P. 139-141.

11. Nurullayev F.G., Madrimov B.K., Rajabov T.I. Teaching Bukhara Children Folk Songs in Music Lessons as an Actual Problem. International Journal of Psychosocial Renabilitation, Vol.24, Issue 04, 2020 P. 6049.

12 Нуруллаев Ф.Г., Случайный выбор качественных характеристик материала по музыки или порядок его изложения в процессе создания музыки или исполнения опуса//«SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal. ISSN: 2181-1601, 2021.- pp. 588-593.

13. Нуруллаев Ф.Г. Мусиқа таълимида Бухоро фольклор кўшиқларини ўргатиш жараёнини лойиҳалаш. Бухоро мусиқа фольклорининг тарихий-назарий ва амалий масалалари. Республика илмий-назарий анжуман материаллари. 2020 йил, 6 ноябрь. Бухоро, 2020- Б. 107-111.

14. Нуруллаев Ф.Г. Из истории смычковых инструментов у мастеров Амати Николо, Гварнери и Страдивари. Материалы международного научно-творческого форума. Часть 1- Челябинск, 2016.-С.158-159

15. Нуруллаев Ф.Г. Особенности и условия развития творческих музыкальных способностей детей. Вестник интергративной психологии. Журнал для психологов. г. Ярославль, Выпуск №17, 2018. – С.125-128.

16. Nurullayeva N.G., Nurullaeva N.K., Nurullaev B.G. Role and significance of folklor music in the upbringing of children of preschool age. *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal*. Vol.10, Issue 10, October 2020.

17. Nurullayev F.G. Узлуксиз таълим тизимида Бухоро фольклор кўшиқларини ўргатишнинг ўрни ва аҳамияти// *О'zbekiston Milliy Universiteti xabarlari, Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 2021-yil 6-son.- Toshkent*. В.177-186.

18. Нуруллаев Ф.Г., Музыкальный процесс в западной музыке// «SCIENTIFIC PROGRESS» *Scientific Journal* ISSN: 2181-1601, 2021. - pp.570-575.

19. Нуруллаев Ф.Г., Нуруллаева Н.К. Роль фольклорных песен в воспитании учащихся// *Научно – методический журнал «Проблемы педагогики»*. №3 (48). - Москва 2020.- С.15-17.

20. Nurullayev F.G The Role and Significance of Folk Music in Raising Children. *European Journal of Innovation in Nonformal Education(EJINE)* Volume 2| Issue 5| ISSN:2795-8612 **Accepted** 14 May2022.

21. Нозима Қудратовна Нуруллаева. Подготовка будущих учителей музыки к методически грамотной профессиональной деятельности. *Science and education scientific journal*, issn 2181-0842, volume 3, issue 1, january 2022.975-981.

22. Нуруллаев Ф.Г., Норова Ш.У. Психология музыкальных дидактических игр на интегрированных занятиях// *Вестник интергративной психологии. Журнал для психологов*. Выпуск №17, 2018. – С.295-299.

23. Нуруллаев Ф.Г. [Содержание обучения бухарским народным песням в музыкальном образовании](#)// *Academy*, № 3 (66), 48-50, ООО «Олимп».

24. Фаррух Гайбуллоевич Нуруллаев. Моделирования педагогических с музыкальным уклоном действие объектов через математический аппарат в педагогике// *SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL*, ISSN 2181-0842, VOLUME 3, ISSUE 1, JANUARY 2022.589-595.

25. Фаррух Гайбуллоевич Нуруллаев. Интерактивные уроки музыки по программы STEAM// *SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL*, ISSN 2181-0842, VOLUME 3, ISSUE 1, JANUARY 2022.595-602.

26. Нодира Каримовна Нуруллаева. Методические аспекты музыкального образования, особенности обучения народных песен в 5-7 классах// *SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL*, ISSN 2181-0842, VOLUME 3, ISSUE 1, JANUARY 2022.957-963.

27. Бобиршоҳ Гайбуллоевич Нуруллаев. Музыкальный ракурс изучаемого объекта в особенности обучения фольклора// *SCIENCE AND*

EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL, ISSN 2181-0842, VOLUME 3, ISSUE 1,
JANUARY 2022.963-969.

28. Нигора Каримовна Нуруллаева. Теории музыки основа - основ музыкального формирующих принципов и правил произведения// SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL, ISSN 2181-0842, VOLUME 3, ISSUE 1, JANUARY 2022.969-975.

29. Мехринисо Бобиршоҳ кизи Нуруллаева, Нодир Джалолович Ядгаров. Мировые шедевры живописи великих художников - маятник в развитии художественного искусства// SCIENCE AND EDUCATION SCIENTIFIC JOURNAL, ISSN 2181-0842, VOLUME 3, ISSUE 1, JANUARY 2022.981-987.

30. F. Nurullayev. “Musiq ta'limida Buxoro folklor qoshiqlarini orgatishning ilmiy-metodik xususiyatlari”-(PhD) Diss. ishi. 2021y

Research Science and
Innovation House